

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЁ СОЗДАНИЯ» ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»

Клементьева Анастасия Дмитриевна

преподаватель математики и информатики ПШ г.Чирчика

Аннотация: Данная разработка, предназначена для преподавателя ИНФОРМАТИКИ в среднеобразовательных школах. На курсе Информатика, в частности при изучении Офисных программ, изучается программа PowerPoint – для создания презентаций. Навыки, которой пригодятся в различных сферах деятельности.

Ключевые слова: PowerPoint, слайд-фильм, демонстрация, презентация, слайды, заметки, Microsoft Office, Мастера автосодержания, шаблонов презентации, режим слайдов, режим структуры, режим сортировщика слайдов, режим страниц заметок, режим показа.

Ход урока

1. Знакомство с PowerPoint.

Программа PowerPoint предназначена для создания презентаций и слайд-фильмов. Она предоставляет пользователю мощные функции для работы с текстом, средства для рисования, построения диаграмм, широкий набор стандартных рисунков, возможность использования фотографий.

Демонстрация презентации может сопровождаться звуком и мультипликационными эффектами.

Презентацию с помощью PowerPoint можно представлять в электронном виде, распространять через глобальную компьютерную сеть Интернет. При помощи PowerPoint можно разрабатывать основные страницы для World Wide Web.

Для ускорения создания презентации в пакете имеются профессионально разработанные шаблоны презентаций и шаблоны дизайна, позволяющие использовать стандартные темы и готовые стили для оформления презентаций.

С помощью программы PowerPoint можно подготавливать выступления с использованием слайдов, которые затем можно:

1. Распечатать:

- на бумаге,
- на специальных плёнках;
- на 35^{мм} слайдах.

2. Посмотреть на широком экране с помощью цветной ЖК-панели, непосредственно подключаемой к экрану компьютера.

2. Основные элементы презентации.

Презентация – это набор слайдов и спецэффектов (слайд-фильм), раздаточные материалы, а также конспект и план доклада, хранящиеся в одном файле PowerPoint. Презентация должна длиться не более 45 — 60 минут и состоять из 15— 20 слайдов.

Слайды – это отдельные страницы презентации. Слайды могут включать в себя заголовки, текст, графику, диаграммы, таблицы, рисунки, рисованные объекты, фотографии, изображения из др. приложений и многое другое.

Заметки - К каждому слайду прилагается страница заметок, на которой находится уменьшенная копия слайда и отведено место для заметок докладчика.

Страницы заметок используются в тех случаях, когда наряду со слайдами требуется представить и заметки докладчика.

3. Элементы основного окна программы.

После щелчка на кнопке PowerPoint панели инструментов Microsoft Office появляются главное окно программы и диалоговое окно PowerPoint. При этом предоставляется также возможность открыть файл существующей презентации. Окно диалога даёт возможность создать презентацию, используя разные методы:

- с помощью Мастера автосодержания;
- с использованием шаблонов презентации;
- на основе пустой презентации.

В левом нижнем углу экрана находится 5 кнопок, управляющих режимами просмотра презентации:

- Режим слайдов – устанавливается по умолчанию, служит для разработки и редактирования отдельного слайда;
- Режим структуры - отображает заголовки и текст слайдов в виде иерархической структуры. Позволяет вводить и корректировать текст, не отвлекаясь при этом на детали оформления. Рисунки, графика, дизайн слайда при этом не показываются.
- Режим сортировщика слайдов - располагает на экране подготовленные слайды. Дает возможность просмотреть сразу все слайды и при необходимости сделать их ручную перестановку, копирование или удаление;
- Режим страниц заметок - позволяет сделать к слайду заметки докладчика. В верхней части страницы располагается сам слайд, нижняя часть которого остаётся для текста заметок;
- Режим показа слайдов - позволяет просмотреть работу готовой презентации.

4.Создание презентации с помощью PowerPoint.

- 1.Запустить программу MS Power Point с помощью команды «Пуск»→«Программы»→«MS Power Point».
- 2.Выполнить команду «Формат»→«Оформление слайда». В области задач «Дизайн слайда» выбрать шаблон оформления.
- 3.Выполнить команду «Формат»→«Разметка слайда». В области задач «разметка слайда» выбрать нужный макет.
- 4.Заполнить слайд, на столько, на сколько позволит фантазия.
- 5.Нажав на панели инструментов «Создать слайд» и оформить слайд как продолжение предыдущего и т.д.
- 6.Выполнить команду «Показ слайдов»→«Смена слайдов» и в области задач «Смена слайдов» сделать преобразования для каждого слайда.
- 7.Показ слайдов выполняется с помощью команды «Показ слайдов»→«Начать показ» или с помощью нажатия клавиши F5.

Используемая литература:

1. Ш.Камилов "Информатика" Ташкент,"Укитувчи", 2003
2. Т.Касимова, Ш.Базарбаева "Информатика", Ташкент-"Илм-3иё", 2004
3. У.Ю. Юлдашев "Информационные технологии" 1,2 части ТГПУ имени Низами Ташкент 2007
4. А.Саттаров "Информатика и информационные технологии", Ташкент 2008
5. С. Симонович, Г. Евсеев, В. Мураховский "Новейший самоучитель работы на компьютере" Москва - 2002
6. Ш.А.Назиров "Компьютерные и офисные приложения" Ташкент-2007